

EDIFÍCIO GEMINI: CONSTRUÇÃO FORMAL E TECTONICIDADE DE UM PROTÓTIPO DE HABITAÇÃO COLETIVA

GEMINI BUILDING: FORMAL CONSTRUCTION AND TECTONIC OF A COLLECTIVE HOUSING PROTOTYPE

Cristiane Lavall | UFRGS | cris.lavall@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Taquari [UNIVATES]. Atualmente é arquiteta autônoma e mestranda pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura [PROPAR], da Universidade Federal do Rio Grande do Sul [UFRGS], sob orientação do professor Dr. Edson da Cunha Mahfuz, atuando na área de concentração "Projeto de Arquitetura e Urbanismo" - cuja pesquisa desenvolvida aborda a obra do arquiteto paulista Eduardo de Almeida.

Resumo

Encomendado pela construtora Formaespço, o conjunto residencial Gemini foi projetado pelo arquiteto Eduardo de Almeida no ano de 1969. A demanda por novas formas de morar impulsionou tal construtora a conceber edifícios de habitação coletiva que pudessem ser repetidos e implantados em lotes disponíveis na cidade de São Paulo. A construção formal do Gemini e a racionalização de sua construção revelam a metodologia de trabalho do arquiteto e a importância do sistema estrutural na concepção do projeto. Além de dar sustentação ao edifício, a estrutura portante tem papel fundamental na organização espacial e na formalização do objeto arquitetônico. Aliado a isso, a utilização de critérios de formação como rigor, precisão e economia de meios denotam a tectonicidade do conjunto. O objetivo do trabalho é elucidar a construção formal e os atributos visuais dessa obra, considerada expoente pela sua tipologia, construção e relação com a cidade. Ainda que concebido para a classe média, as estratégias projetuais adotadas no Gemini outorgam sua possibilidade de adaptação às mais diversas realidades e classes econômicas.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Edifício Gemini. Eduardo de Almeida.

Abstract

Commissioned by the construction company Formaespço, the Gemini residential complex was designed by the architect Eduardo de Almeida in 1969. The demand for new forms of housing encouraged the enterprise to design collective dwelling buildings which could be replicated and implemented in available lots in the city of São Paulo. The formal construction of Gemini and its rationalization reveal the architect's work methodology and the importance of the structural system in the conception of the project. Aside from sustaining the building, the supporting structure plays a fundamental role in spatial organization and formalization of the architectural object. Allied to this, the application of formation criteria such as rigor, precision and economy denote the tectonic of the buildings. The purpose of the article is to clarify the formal construction and visual attributes of the Gemini complex, considered representative for its typology, construction and relationship with the city. Although conceived for the middle class, the design strategies adopted confer on the Gemini the possibility of adaptation to a wide range of realities and economic classes.

Keywords: Modern architecture. Gemini Buildings. Eduardo de Almeida.

Introdução

Encomendado pela construtora Formaespaço, o conjunto residencial Gemini foi projetado pelo arquiteto paulista Eduardo de Almeida no ano de 1969. Naquele período o BNH – Banco Nacional de Habitação –, diante do cenário de déficit habitacional, passou a disponibilizar financiamento também à classe média. A demanda por novas formas de morar impulsionou a construtora Formaespaço a conceber edifícios de habitação coletiva que pudessem ser repetidos e implantados em lotes disponíveis na cidade de São Paulo.

Eduardo de Almeida desenvolveu uma série de projetos para a construtora, sendo o Gemini o primeiro deles a ser construído. O edifício recebeu premiação pelo IAB em 1974, na categoria “Habitação coletiva – obra construída”. Para o arquiteto, a finalidade maior de uma habitação é “a criação de um ambiente maximamente adaptado e adaptável ao tipo de vida de um povo”; e complementa: “a habitação deve atender às necessidades habitacionais da sociedade” (ALMEIDA, 1972, p. 13).

Tendo em vista a afirmação anterior e os requisitos econômicos preconizados nesta obra, o desenvolvimento do projeto teve como premissa a racionalização da construção. Segundo Eduardo de Almeida, “a racionalização requer o abandono do supérfluo, descomprometendo-se dos vícios determinantes do ‘gosto’ e das conotações de status, encaminhando-se dessa forma para soluções mais objetivas” (ALMEIDA, 1972, p. 14).

Na sequência deste trabalho evidencia-se a importância da disciplina construtiva nesta obra. Ao assumir a presença da estrutura resistente em determinado projeto, trata-se de introduzir um material de ordem física e visual, capaz de disciplinar todo o projeto, espacial e formalmente; além de dar sentido a um conjunto de elementos que, regidos por determinada ordem, permitem o reconhecimento da forma - a qual poderá ser explicada e revelada desde o ponto de vista estrutural e construtivo (PIÑÓN, 2005). É sob essa perspectiva que o atributo tectonicidade pode ser compreendido.

Maufuz (2004) explica que a construção formal é um processo que “arma” a forma, quando se obtém a síntese entre os diversos subsistemas que compõem uma obra – estrutura portante, sistemas de circulação, organização espacial, vedações; entre outros. Ainda segundo o autor, a “forma” pode ser entendida como “uma síntese do programa, da técnica e do lugar, obtida por meio da ordem visual” (MAHFUZ, 2004). Desse modo, pode-se entender a construção formal e os atributos visuais do Gemini, considerado expoente pela sua tipologia, construção e relação com a cidade.

Aproximação ao objeto

O conjunto é formado por duas torres que abrigam quatro apartamentos por andar - totalizando oitenta unidades habitacionais - e está instalado num terreno de esquina, entre as ruas Graúna e Tuim, com desnível de, aproximadamente, 3,30m a partir da Graúna. Com forma retangular de 40 x 50m, os recuos de maior dimensão encontram-se junto às faces nordeste e sudoeste (Figura 1)¹.

Quando construídos, os edifícios Gemini contrastavam com o entorno do bairro Indianópolis – devido à baixa densidade e ao predomínio de residências unifamiliares. Apesar do tecido urbano tradicional, a implantação dos edifícios “soltos” no terreno e o térreo com pilotis evocam alguns preceitos do Movimento Moderno².

Dois prismas de base quadrada, com onze pavimentos cada, dispostos sobre um mesmo platô, configuram a estrutura formal do conjunto. O térreo com pilotis conecta os espaços abertos do lote e direciona os acessos a ambos edifícios. Do platô (ou pódio) - que abarca o estacionamento - emergem as duas torres. O acesso de pedestres ocorre pela rua Graúna - num aclive de aproximadamente 1m - enquanto que o de veículos se dá em nível, pela rua Tuim.

A organização programática transcorre da seguinte forma: como já mencionado, o pavimento de estacionamento serve como

1 Figura 1: Implantação dos edifícios Gemini. Fonte: Acervo do autor.

2 O pilotis, um dos cinco pontos para uma nova arquitetura propostos pelo arquiteto Le Corbusier, em 1927.

uma base sobre a qual se distribui o espaço aberto – de recreação e lazer - e o corpo das duas torres. Desenvolvido em dois níveis, tomando como partido a declividade do terreno - nele também se encontram espaços de infraestrutura de apoio, como caixa d'água e depósito. No térreo, além dos halls de acesso independentes, há um salão de festas e o apartamento do zelador. A área coberta de convívio integra-se fisicamente aos jardins e visualmente à cidade.

O corpo do edifício tem medidas perimetrais de 19,3 x 21m, cujos pavimentos tipo abrigam quatro apartamentos idênticos que se distribuem em torno da circulação vertical, com aproximadamente 97,20m² cada (área útil). Neles, os ambientes são dimensionados em conformidade com a modulação estrutural e proporcionalmente às funções de cada espaço (Figura 2)³. As áreas de serviço e circulações ocupam área exígua em planta; já os ambientes social e íntimo apresentam medidas generosas. Assim, dormitórios e estar estão distribuídos ao longo das faces do volume em que se têm quatro linhas de pilares salientes e ritmados - à nordeste e sudoeste - adjacentes aos maiores recuos do lote. Para os lados de menor recuo o arquiteto dispõe as áreas de serviço dos apartamentos, proporcionando privacidade na interface entre os dois blocos, através da setorização programática em planta. Além disso, o arranjo dos edifícios - levemente defasados e recuados das divisas - permite aberturas em todas as faces dos volumes e o “controle visual contra eventuais construções nos lotes vizinhos” (ALMEIDA, 1972, p. 18).

A pureza geométrica das torres é contraponto à intensidade de elementos que as compõem. Ainda que a estrutura portante esteja em destaque, as vedações com tijolos de barro e as esquadrias de piso-teto, localizadas justapostas aos pilares, complementam a composição das fachadas, ordenadas segundo uma modulação rígida, em consonância aos vãos estruturais.

Estrutura portante

3 Figura 2: Plantas baixas, pavimentos térreo e tipo. Fonte: Acervo do autor.

Constituída por uma grelha tridimensional de pilares e vigas de concreto armado moldados in loco, submetidos à rigorosa modulação num sentido, e com vãos variáveis em outro, a estrutura portante provém de uma retícula de 50cm que rege toda a obra (Figura 3)⁴.

Os pilares apresentam seção quadrada constante de 50x50cm, com variação apenas na armadura - para reaproveitamento das fôrmas. Nas faces frontal e posterior do bloco - sudoeste e nordeste, respectivamente - há quatro linhas de pilares salientes, espaçados em 5,50m entre eixos, determinando balanços nas esquinas de 2,25m; no outro sentido - noroeste e sudeste - encontram-se recuados do alinhamento das fachadas, com vãos variáveis, mas simétricos: 5,60 x 1,30 x 5,50 x 1,30 x 5,60m. Os pilares no interior do volume seguem e expõem, invariavelmente, mesmo ritmo e seção - com exceção aos pontos que coincidem com o núcleo semirrígido de circulação vertical - quando o pilar se ajusta à espessura da parede. Vigas com seção contínua comprovam economicamente os balanços estruturais. As lajes são maciças, armadas em sentido único e moldadas in loco. Com exceção às áreas molhadas, o pé-direito dos pavimentos térreo e tipo é de 2,60m.

A lógica estrutural pode ser percebida desde o exterior da edificação. A partir de uma retícula tridimensional, nota-se a hierarquia e, ao mesmo tempo, o comportamento solidário de elementos diversos que, em conjunto, conferem unidade à composição. Como um sistema de montagem, as vedações do edifício se apóiam na estrutura resistente, a qual, didaticamente, organiza espaço e forma.

Programa, lugar e construção

Como visto, a forma pode ser entendida como um sistema de relações entre as partes, obtida através de uma estrutura formal capaz de sintetizar o programa, o lugar e a técnica (MAHFUZ, 2004). Por conseguinte, interessa a este trabalho compreender o papel da estrutura portante na geração formal a partir de sua relação com es-

4 Figura 3: Corte perspectivado. Fonte: Acervo do Autor.

ses condicionantes de projeto que, juntos, conferem identidade ao edifício. Existe, no Gemini, uma estrutura resistente que resolve o programa, ordena a construção e se ajusta ao lugar.

Os vãos estruturais acomodam o estacionamento do subsolo ao mesmo tempo em que definem a organização espacial dos pavimentos tipo - particularmente a subdivisão dos ambientes nos apartamentos. Nota-se uma setorização funcional ajustada à estrutura portante, sobretudo na faixa de serviços e áreas molhadas, localizada na porção central do pavimento. Os apartamentos têm acessos de serviço e social independentes, além de um vestibulo que conecta os três setores: íntimo, social e de serviço. O ritmo das divisões entre estar e dormitórios pode ser alterado sem que se perca a integridade da fachada; há possibilidade de flexibilidade na planta.

Para Eduardo de Almeida, a relação da obra com o lugar é primordial. Neste projeto, a topografia do terreno pode ser apreendida por meio da composição do pódio, que se “acomoda” ao desnível natural do terreno para receber as duas torres gêmeas (Figura 4)⁵; e esse ajuste à topografia pode ser percebido no desnível do próprio pavimento (estacionamento), refletido na sua cobertura, cuja estrutura configura o térreo e a praça posterior do conjunto. Ademais, a malha estrutural pauta o deslocamento das torres e a marcação da esquina com um dos blocos e, dessa forma, é possível obter maior área de insolação nas faces entre volumes, potencializada pela orientação da linha norte-sul na diagonal das plantas. Os recuos estabelecidos de 4,85 e 11,50m na parte frontal, e de 9,30 e 15,95m na parte posterior, permitem a criação de jardins que se relacionam ao pavimento térreo e às áreas social e íntima dos apartamentos, dispostas nas faces dos blocos que recebem maior incidência solar - orientações nordeste e sudoeste. No outro sentido os recuos são menores: 2m a partir da rua Tuim e 3m junto à divisa noroeste. A permeabilidade visual do térreo e as perspectivas da interface entre jardins e área social dos apartamentos qualificam o próprio conjunto e sua relação

5 Figura 4: Vista do conjunto a partir da esquina das ruas Graúna e Tuim. Fonte: Acervo do Autor.

com o entorno imediato.

Planos de alvenaria de tijolos e esquadrias de piso-teto dialogam com os pilares que sobressaem do alinhamento das fachadas. O tijolo de barro aparente é o material de maior expressividade do conjunto, compondo também a maior parte dos vedos. Assentado de forma artesanal, ajusta-se aos vãos estruturais e denota uma textura singular à composição, ao mesmo tempo em que realça o concreto aparente da estrutura resistente. De acordo com Aparicio Guisado (2000, p. 194), o material se transforma em matéria da arquitetura quando sua utilização advém de uma ideia. Além disso, há peitoris em concreto armado aparente nas áreas de serviço que acentuam visual e formalmente os recuos estabelecidos naquelas faces; tais subtrações na volumetria também buscam o equilíbrio com o grid estrutural exposto nas superfícies com pilares sobressalentes.

Pensadas como planos que se justapõem à alvenaria de tijolos e aos pilares de concreto, as esquadrias em ferro de piso-teto possuem uma persiana embutida no perfil do caixilho, fato que demonstra o aprofundamento de uma solução técnica através de detalhes (IMBRONITO, 2003); diferentemente do térreo, onde planos de vidro com caixilhos encaixados na própria alvenaria, piso ou teto - praticamente imperceptíveis - contribuem com a integração entre interior e exterior dos edifícios.

Posicionados na faixa de serviços do pavimento tipo, junto aos sanitários, o quarteto de pilares duplos também funciona como prumada de infraestrutura hidráulica; função que pode ser assimilada no pavimento térreo. Já a tubulação de lixo ocupa um volume contínuo em concreto armado, adjacente à escada e ao núcleo de elevadores. Na cobertura foram utilizadas telhas estruturais de fibrocimento tipo “kalhetão”, cujo sistema de condução de águas pluviais se desenvolve junto às prumadas hidráulicas anteriormente mencionadas.

Considerações

Espallargas Gimenez (2006) não hesita ao falar sobre o Gemini:

Quantas vezes mais alguém que se aproxime da esquina pela rua Graúna visse levantar-se ligeiramente a extensa e agradável plataforma horizontal, o prolongamento dos térros recuados e abertos, tantas vezes experimentaria o prazer da estrutura de formas amplas e generosas, raras na cidade.⁶

Os edifícios apresentam um sistema de relações entre as partes que ordena sua forma. Nota-se também a tectonicidade: a ossatura estrutural se caracteriza como elemento prevalecente na geração formal, ao ditar regra sobre os demais subsistemas edificatórios, num conjunto que é caracterizado pela clareza e rigor de cada parte que o compõe - vedos, pilares, vigas, lajes, esquadrias; entre outros. A operatividade da estrutura portante também pode ser atribuída à sua capacidade de ordenação programática. Além disso, as linhas de apoio externas indicam, didaticamente, o sistema estrutural dos edifícios - compostos por uma estrutura independente em grelha - a qual também resolve o problema de estabilização lateral inerente aos edifícios em altura.

O sistema estrutural em grelha, segundo Armesto (1993), é constituído por uma retícula tridimensional de vigas e pilares - a modo de esqueleto - sem hierarquia entre elementos verticais e horizontais. Tal grelha, também identificada por uma série de pórticos, pode ser apreendida a partir das quatro faces do objeto, ou seja, o sistema estrutural define o perímetro do volume e condiciona seu aspecto final. Além disso, as paredes podem ou não seguir a retícula estrutural. No caso do Gemini, o arquiteto transforma a grelha ao criar balanços em duas faces do bloco, nas quais a trama estrutural não é evidenciada, permanecendo apenas os elementos horizontais compostos por vigas ou lajes. Além do mais, a retícula do sistema de

6 ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. In GUERRA, Abilio. Eduardo de Almeida. São Paulo: Romano Guerra, 2006, p. 24.

suporte apresenta vãos heterogêneos em um dos sentidos, para que seja possível acomodar o programa de uso residencial.

O sistema construtivo empregado no Gemini pode ser considerado tradicional e artesanal. Não obstante, houve a preocupação com a racionalização - desde a escolha dos materiais até a articulação entre seus elementos, instalações prediais e pormenores - com consequências diretas no processo de execução da obra.

Eduardo de Almeida afirma que não existe coordenação modular no Gemini, mas uma ordenação dos seus elementos básicos, sendo o tijolo de barro um material fundamental, “preenchendo os vãos entre as vigas e entre paredes, determinando a dimensão das paredes e a conformação dos espaços” (ALMEIDA, 1972, p. 20). Com uma intercalação entre elementos moduladores rígidos (estrutura e esquadrias) e materiais que se apresentam de forma artesanal (tijolo), dá-se a tensão entre fechamento e estrutura; acentuada por alinhamentos, cores, texturas e ritmos.

A precisão construtiva pode ser observada no encontro entre diferentes materiais que compõem o edifício, bem como na coordenação do piso do térreo (Figura 5)⁷, alinhado à estrutura portante, paredes e esquadrias. As juntas, frequentemente formadas por frisos, resolvem tecnicamente a conexão entre materiais distintos, que apresentam diferentes coeficientes de dilatação. Esses detalhes caracterizam a obra de Eduardo de Almeida e estão presentes não somente nesse projeto. Imbronito (2003) afirma que “o princípio organizativo com que formula as questões espaciais, programáticas e construtivas fez do Gemini, que surgiu enquanto projeto único, um edifício possível de ser reproduzido” (IMBRONITO, 2003, p. 34). Assim, os edifícios Coronet e Lark, também projetados por Eduardo de Almeida para a Formaespço, e construídos em 1973, seguem o padrão compositivo e compacto do Gemini.

A construção formal do Gemini e a racionalização de sua

7 Figura 5: Vista do pavimento térreo e jardim posterior. Fonte: Acervo do Autor.

construção revelam a metodologia de trabalho do arquiteto e a importância do sistema estrutural na concepção do projeto. Além de dar sustentação ao edifício, a estrutura portante tem papel fundamental na organização espacial e formalização do objeto. Aliado a isso, a utilização de critérios de formação como rigor, precisão e economia, denotam a tectonicidade do conjunto.

Ainda que concebido para a classe média, as soluções projetuais, formais e construtivas adotadas no Gemini outorgam sua possibilidade de adaptação às mais diversas realidades e classes econômicas. Pouco lembrado pela historiografia da arquitetura moderna brasileira, é uma obra que transcende a poética construtiva presente na arquitetura de Eduardo de Almeida.

Referências Bibliográficas:

ALMEIDA, Eduardo de. Habitação: consumo, produto, projeto. FAU-USP, 1972. Tese de doutorado.

APARICIO GUIASADO, Jesús Maria. El muro: concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia. Madrid: Cp67, 2000.

ARMESTO, Antonio. El aula sincrônica: Um ensaio sobre el análisis em arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de projectos Arquitectónicos, 1993. Tese de doutorado.

GUERRA, Abilio (org). Eduardo de Almeida. Arquiteto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2006.

IMBRONITO, Maria Isabel. Três edifícios de habitação para a Formaespaço: Modulares, Gemini e Protótipo. FAU-USP, 2003. Dissertação de mestrado.

MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente (1). Arquitectos 045, 2004. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitectos/arq045/arq045_02.asp>. Acesso em maio de 2018.

PIÑÓN, Helio. La forma y la mirada. Buenos Aires: Nobuko, 2005.

